

Pentingnya Pengadaan Inovasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Muhammad Hanif (1910842039)

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

alhanif129@gmail.com

Abstract. In order to fulfill the need for health services, the higher the desired goal of the fulfillment of health services itself, the Government of Indonesia must move to meet these needs by creating innovations so that the fulfillment of health services provided to the community can be fulfilled. This study aims to describe and explain how important health service innovation is to fulfill the increasing need for health services. The research method used is a qualitative research method, using a literature study approach obtained from several journals of public administration studies at Google Scholar. From the findings of the data, it was found that it is very important to improve health services in order to meet the requirements of health services in Indonesia. Some of these innovations are E-health, Hotline Service, and so on.

Keywords: innovation, service, health

Demi terpenuhinya kebutuhan akan layanan kesehatan yang semakin tinggi diakibatkan tuntutan dari pemenuhan pelayanan kesehatan itu sendiri, maka Pemerintah Indonesia mesti bergerak cepat dalam memenuhi kebutuhan itu dengan menciptakan inovasi-inovasi dengan tujuan agar pemenuhan layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan seberapa pentingnya inovasi pelayanan kesehatan terhadap pemenuhan tuntutan akan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin hari semakin meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang diperoleh dari beberapa jurnal kajian administrasi publik di Google Scholar. Dari hasil temuan data, ditemukan bahwa sangat pentingnya peningkatan layanan kesehatan dalam rangka memenuhi tuntutan layanan kesehatan di Indonesia. Beberapa inovasi tersebut seperti E-health, Hotline Service, dan sebagainya

Kata Kunci: inovasi, pelayanan, kesehatan

Pendahuluan

Jaminan layanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Indonesia khususnya kementerian Kesehatan kepada rakyatnya. Hal ini dikarenakan layanan ini merupakan kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat dan ketika layanan ini tidak diberikan dengan baik, maka keselamatan nyawa seorang rakyat akan terancam. Maka dari itu pemberian layanan kesehatan mesti terpenuhi dan tersebar merata di seluruh Indonesia.

Dewasa ini, kebutuhan akan layanan kesehatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran per Kapita sebulan penduduk untuk kesehatan dari tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu dari RP. 30.086.000 hingga RP. 34.364.000.

Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2021

Dengan data di atas, dapat kita ketahui bahwa pengeluaran masyarakat terhadap kebutuhan layanan kesehatan 2 tahun terakhir semakin

meningkat. Hal ini mesti menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk menekan pengeluaran dari masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Pemerintah mesti berbenah dan memberikan solusi akan permasalahan ini. Salah satu solusi yang dapat pemerintah lakukan adalah dengan menciptakan inovasi-inovasi dalam pelayanan kesehatan. Penulis menemukan beberapa jurnal yang menjelaskan dan mendeskripsikan tentang adanya inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh instansi kesehatan di beberapa daerah, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Cindy Anggraeny dengan judul Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya Tahun 2013. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat atas pelaksanaan otonomi daerah pada pelayanan di Kota Surabaya, khususnya di Puskesmas Jagir. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa telah dilaksanakannya inovasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Jagir dengan beberapa inovasi, seperti inovasi pada peralatan medis dan pelayanan jasa, pelayanan pembayaran satu pintu, dan pelayanan pendaftaran pada kotak antrian tersendiri bagi kelompok rentan, *helper*, dan *hotline service*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ilmi usrotin Choiriyah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Sutera Emas

(Studi pada Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kepanjen, Kabupaten Malang Tahun 2016). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya inovasi pelayanan kesehatan yang dinamai Program Sutera Emas (Surveilans Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat) yang dimulai sejak tahun 2009. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertama, konsep kerja program sutera emas ini berawal dari pemberian informasi oleh kader sutera emas yang diberikan kepada tenaga medis melalui teknologi seluler dan kemudian akan dilakukan analisa data melalui media pelaporan software yang dapat diakses secara otomatis selama 24 jam. Kedua, proses pemberdayaan masyarakat melalui program sutera emas dilakukan pada tahapan penyadaran dan pembentukan perilaku masyarakat terkait hidup bersih dan sehat serta tahapan pengkapasitasan melalui transfer pengetahuan dan ilmu kepada masyarakat yang telah dilakukan dengan cara sosialisasi dan pelatihan kepada kader terlatih (kader sutera emas). Ketiga, manfaat pemberdayaan masyarakat melalui program sutera emas yaitu masyarakat berfungsi sebagai subyek dan obyek dalam pemberdayaan yang bertugas sebagai key informan dalam pelaksanaan program, memberikan pengetahuan dan pengalaman yang baru bagi masyarakat khususnya pada bidang kesehatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui deteksi dan penanganan sejak dini pada temuan kasus

kejadian luar biasa di lapangan. Keempat, faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui program sutera emas antara lain kerjasama dan koordinasi yang baik diantara stakeholder yang terlibat, komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, serta sikap antusiasme masyarakat. Sedangkan, faktor penghambatnya antara lain rendahnya pendidikan kader, minimnya dana pemberdayaan, minimnya pengetahuan dan pengalaman kader, gptek serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Bobi Rizki Ananda, Roni Ekha Putera, Ria Ariany yang berjudul Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Publik*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi-inovasi pelayanan di bidang kesehatan yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa upaya untuk menghadapi semakin tingginya kebutuhan akan kesehatan, maka RSUD Pariaman sudah berbenah diri dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. RSUD Pariaman telah berupaya memanfaatkan teknologi digital dengan berupaya menciptakan inovasi-inovasi yang memudahkan layanan kepada masyarakat sehingga urusan pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun inovasi-inovasi yang dilakukan antara lain berupa aplikasi rawat jalan, inovasi-inovasi yang

dibentuk juga berupa adanya PELURU PASIF (Pelayanan Pasien TB Paru Terpadu dan Komprehensif), dan SI GADIS KOJA (Siap Tanggap Pasien Disabilitas, Lanjut Usia dan Resiko Jatuh). Dengan adanya Inovasi-inovasi yang telah dibuat dan dilakukan oleh RSUD Pariaman telah mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat yang melakukan layanan kesehatan, hal ini dibuktikan dengan beberapa keberhasilan yang diperoleh oleh RSUD Pariaman mendapatkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang sangat baik

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ediy Rofik dengan judul Peningkatan Layanan Kesehatan Dalam Upaya Menekan Angka Kematian Melalui program Inovasi Pada Masyarakat Kabupaten Bangka, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Garut Tahun 2021. Jurnal Studi Inovasi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya inovasi yang dilakukan pada ketiga daerah tersebut dalam upaya masyarakat memajukan meningkatkan kualitas daerah dalam hal fasilitas kesehatan. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa Dengan banyaknya inovasi yang dilakukan oleh berbagai daerah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sudah tercipta. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah dengan mempertahankan budaya inovasi ini untuk terus berkembang agar kehidupan masyarakat

khususnya dalam bidang kesehatan dapat lebih berkualitas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syafri Ronaldi, Salfadri, Rizka Hadya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Tahun 2022. Jurnal Matua. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya temuan inovasi pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh RSUP Pariaman. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepuasan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman Variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman, dan Variabel Kualitas Pelayanan dan Fasilitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh dan signifikan terhadap Kepuasan Pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pariaman.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Maisy Triwahyuni, Roni Ekha Putera, dan Wewen Kusumi Rahayu dengan judul Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat Tahun 2020. Jurnal Public Policy. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya salah satu daerah yang menggagas inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan yaitu Kota Padang. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa inovasi Kelas IMUD yang digagas oleh Puskesmas Padang Pasir,

Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat secara keseluruhan memenuhi karakteristik dari atribut inovasi yang dikemukakan oleh Everet M. Rogers dan memberikan manfaat kepada pesertanya sebagai kelompok sasaran dari Kelas IMUD ini.

Ketujuh penelitian yang dilakukan oleh Wike Yuliana, Roni Ekha Putera, dan Yoserizal dengan judul Inovasi Pelayanan Kesehatan *Public Safety Center 119* (PSC 119) *Smash Care's* di Kota Solok Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan Inovasi pelayanan kesehatan yang dikenal dengan *Public Safety Center 119* (PSC 119) *SMASH CARE's* di Kota Solok diluncurkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa inovasi PSC 119 *Smash Care's* ini sudah bisa diterima masyarakat dan dapat berjalan dengan baik. Dilihat dari masyarakat yang menggunakan program ini. Dengan adanya inovasi ini masyarakat sangat terbantu, baik dalam segi waktu dan ekonomi. Layanan kegawatdarurat ini membantu masyarakat Kota Solok dan masyarakat yang sedang berada di Kota Solok. Karena mekanisme pelayanan yang mudah, cukup dengan menelepon call center 119 tersedia 24 jam tanpa biaya apapun. Dari kelima indikator dijelaskan banyak keuntungan yang didapatkan masyarakat dengan hadirnya PSC 119 *Smash Care's*, tetapi dalam hal sosialisasi pihak Dinas Kesehatan kurang proaktif dalam

memperkenalkan inovasi yang dilakukan kepada masyarakat.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Amy Yayuk Sri Rahayu dengan judul penelitian Inovasi Pelayanan kesehatan *Gancang Aron* di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik Tahun 2019. *Journal of Public Sector Innovation*. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya temuan Di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Blambangan Kabupaten Banyuwangi, inovasi pelayanan kesehatan *Gancang Aron* dihadirkan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi antrian panjang bagi pasien atau keluarga pasien dalam pengambilan obat di rumah sakit tersebut. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa Inovasi pelayanan kesehatan *Gancang Aron* yang dilakukan oleh RSUD Blambangan bukanlah merupakan inovasi tunggal yang hanya terjadi di bagian pelayanan saja. Lebih dari itu, inovasi ini merupakan rangkaian dari bentuk inovasi-inovasi lain yang sifatnya cenderung integral, namun di beberapa hal prosesnya memang tidak berjalan linear. Artinya, ada beberapa inovasi di tataran manajemen internal organisasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan inovasi pelayanan tersebut.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Deby Febriyan Eprilianto, Yuyun Eka Kartika Sari, dan Boni Saputra dengan judul *Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan*

Berbasis Teknologi Tahun 2019. *Journal of Public Sector Innovations*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi aplikasi SIMPUS untuk mewujudkan integrasi data kesehatan di Kota Yogyakarta. Dari hasil temuan ditemukan bahwa Aplikasi SIMPUS di Kota Yogyakarta merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Aplikasi SIMPUS dikembangkan oleh Dinas Kesehatan bekerjasama dengan bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) Kota Yogyakarta yang diimplementasikan pada seluruh puskesmas yang ada di Kota Yogyakarta.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Delza Abdul Hafizh dengan judul INOVASI PELAYANAN PUBLIK Studi Deskriptif tentang Penerapan Layanan e-Health dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pucangsewu Kota Surabaya Tahun 2016. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Pbluk*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi pelayanan kesehatan yang dinamai e-health yang terdapat di Kota Surabaya terutama di Puskesmas Pucangsewu. Dari hasil temuan, ditemukan bahwa layanan ini sudah berjalan dengan baik, sarana dan prasarana sudah tersedia dan mudah untuk diakses masyarakat, tujuan dari layanan ini pun sangat baik guna peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat, hanya saja sosialisasi terhadap layanan ini peneliti rasa masih kurang sehingga belum banyak masyarakat yang mengetahui dan menikmati layanan ini. Terkait pendaftaran

pasien akan lebih baik dan mempercepat alur pelayanan apabila pengambilan nomor antrian tidak hanya untuk nomor antrian di loket depan puskesmas tetapi juga sampai pada pengambilan nomor antrian pada poli puskesmas.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan studi literatur yang diperoleh dari beberapa jurnal kajian administrasi publik di Google Scholar.

Hasil dan Pembahasan

A. Inovasi

Inovasi merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam berkembang dan majunya suatu organisasi, termasuk dalam pelayanan. Menurut Everett M. Rogers inovasi merupakan sebuah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya (Rogers, 1995). Beberapa organisasi baik itu organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan ataupun sektor swasta berupaya untuk menemukan inovasi-inovasi guna menjawab tuntutan dan perkembangan zaman.

Inovasi pelayanan menjadi salah satu aspek yang penting dalam organisasi publik. inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru yang bersifat kontekstual

dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2014)

Pelayanan publik adalah salah satu hak yang harus diwujudkan pemerintah termasuk hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah hak dan investasi, setiap warga negara berhak atas kesehatannya termasuk masyarakat miskin, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mengatur pelaksanaannya bagi upaya pemenuhan hak warga negara untuk tetap hidup sehat. Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Perubahan pelayanan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan public yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung (Yuliana, 2020). Saat ini pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah pelayanan di bidang kesehatan selain pangan dan juga pendidikan. Hal ini tidak lepas dari adanya kebutuhan masyarakat untuk tetap bisa memiliki kehidupan yang sehat.

Menurut Suwarno (2008) inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses penciptaan produk baik barang atau jasa baru, pengenalan metode atau ide baru atau penciptaan perubahan atau perbaikan yang inkremental. Sedangkan pengertian inovasi pelayanan publik tertuang dalam PERMENPANRB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik yang mengatakan bahwa inovasi pelayanan publik adalah terobosan dalam pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik tidak mengharuskan suatu penemuan yang baru, namun bisa berupa pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti bahwa sebuah inovasi tidak terbatas terhadap suatu penemuan yang baru saja, melainkan bisa berupa suatu pengembangan atau perluasan terhadap suatu inovasi yang ada maupun peningkatan kualitas inovasi yang sebelumnya

Inovasi dapat dikatakan sebuah inovasi dengan memenuhi karakteristik tertentu. Karakteristik ini juga disebut dengan atribut. Terdapat lima atribut yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers (1983) yakni relatif advantage, compatibility, complexity, triability, dan observability. Relative advantage atau keuntungan relatif adalah sejauh mana sebuah inovasi dapat memberikan manfaat dan keuntungan kepada masyarakat yang mengakses inovasi tersebut. Compatibility atau kesesuaian

adalah sebuah inovasi harus mempunyai kesesuaian dengan nilai-nilai dan keyakinan masyarakat, ide atau gagasan sebelumnya, dan kebutuhan dari kelompok sasarannya. Complexity atau kerumitan adalah sejauh mana inovasi itu dikatakan rumit untuk dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Triability atau kemungkinannya dicoba adalah sebuah inovasi telah teruji keunggulannya dan melewati fase uji publik. Sedangkan observability atau kemudahan diamati adalah sebuah inovasi itu dapat dilihat proses dan juga hasilnya

B. Langkah Pemerintah Terhadap Inovasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Langkah yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan dibidang kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan ketentuan bagi setiap rumah sakit milik pemerintah untuk memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Peraturan Pemerintah No 65, 2010). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, SPM itu berupa jenis-jenis pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat dengan memiliki tolak ukur yang jelas untuk tiap jenis pelayanan. SPM merupakan janji yang akan dipenuhi oleh pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, SPM mempunyai dua elemen yaitu indikator kinerja dan target yang harus dicapai, maka perlu disusun dengan tiga alasan menurut Kuntjoro, dkk (2010) yaitu :

- (1) peraturan perundang-undangan menghendaki demi menjamin akuntabilitas pelayanan publik,
- (2) pasien sebagai fokus pelayanan membutuhkan dan menghendaki pelayanan yang berkualitas, memuaskan, dan dapat dijamin memberikan keamanan,
- (3) untuk menjadi BLU, rumah sakit harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerjanya dengan ditetapkannya indikator dan target pencapaian tiap indikator kinerja.

Salah satu terobosan yang dibuat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan meluncurkan Program PSC 119. Adapun program ini adalah layanan cepat tanggap darurat kesehatan. Program dari Layanan ini dibentuk tahun 2016 bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk membantu penanganan kesehatan terhadap masyarakat yang berhubungan dengan kecelakaan dan situasi kritis (Depkes.go.id. Layanan 119, 2016).

Serta disahkannya Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 53 ayat 2 menyangkut mengenai pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, maka hak dan kewajiban masyarakat dalam melakukan urusan kesehatan akan dilindungi oleh pemerintah, sehingga apapun yang berhubungan dengan urusan pelayanan

dirumah sakit, pemerintah maupun aparatur birokrat dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan menempatkan diri sebagai pelayan bagi masyarakat.

C. Pentingnya Inovasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia

Inovasi di sektor kesehatan diharapkan terus tumbuh. Para pemangku kepentingan bidang kesehatan didorong untuk terus berinovasi menciptakan teknologi-teknologi baru demi menciptakan ekosistem layanan kesehatan yang efisien.

Di era society 5.0 ini segala aspek kehidupan berkaitan erat dengan teknologi. Sejalan dengan situasi dan kondisi itu, bidang pelayanan kesehatan pun harus mengikuti perkembangan. Semua komponen perlu berbenah dengan memaksimalkan teknologi IT guna mencapai efektifitas dan efisiensi sumber daya

Kesimpulan

Pelayanan Kesehatan di Indonesia sangat perlu untuk berinovasi. Hal ini dikarenakan tuntutan akan layanan kesehatan itu semakin tinggi. Maka dari itu sudah menjadi tanggungjawab pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia.

REFERENCES

- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 167.
- Anggraeny, C. (2013). *Imovasi Pelayanan Kesehatan. 1*, 85–93.
- Asmara, A. Y., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron Di Kabupaten Banyuwangi
- Beyer, M., Lenz, R., & Kuhn, K. A. (2006). Health Information Systems. In *IT - Information Technology* (Vol. 48, Issue 1).
- Choiriyah, I. U. (2016). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Sutera Emas (Studi pada Inovasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kepanjen, Kabupaten Malang). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 4(1), 57–74.
- Dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 57.
- Eprilianto, D. F., Sari, Y. E. K., & Saputra, B. (2019). Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 30.
- Hafizh, D. A. (2016). *INOVASI PELAYANAN PUBLIK Studi Deskriptif tentang Penerapan Layanan e-Health dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pucangsewu Kota Surabaya. 4*.

Rofik, E. (2021). Peningkatan Layanan Kesehatan Dalam Upaya Menekan Angka Kematian Melalui Program Inovasi Pada Masyarakat Kabupaten Bangka, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Garut. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 12–22.

Tito handoko, Tua RFS, H., Harirah MS, Z., & Tampubolon, D. (2021). Urgensi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Covid 19 Di Kota Pekanbaru Tahun 2020. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(01), 1–16.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13.
<https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1699>

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety Center 119 (Psc 119) Smash Care'S Di Kota Solok. *JIAAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265.

Sumber dari Internet

<https://mediaindonesia.com/humaniora/450912/inovasi-dorong-ekosistem-pelayanan-kesehatan-yang-efisien>

<https://mediaindonesia.com/humaniora/450912/inovasi-dorong-ekosistem-pelayanan-kesehatan-yang-efisien>